

3327

Firenze 16 Maggio 1857.

A.C.

Doncato in Torino a Pisa nelle Domenica delle Palme che,
 essendo la prima dell'Aprile, sarebbe quella destinata alla
 proposta Adunanza di Georgofili, mi sarebbe grandemente il
 poter leggere inaccessibile in quella, nell'Adunanza successiva del
 Maggio per aver e per costettere a venire espressamente a Firenze; in
 che mi riuscirebbe per impossibile. Se peraltro non avrete altro
 lettori, mi sarei felice di farvi dell'Adunanza; in tal caso,
 gradirei in vostro avviso per tempo onde prendere certe misure
 per un altro.

Senza l'incanto e abbiateci quale ho il piacere di
 confermarvi

Vostro Affettuoso

 Abbatino Romagnolo